

Отношение к войне в трудах русских святителей XIX века

Ю.В. Гречко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side str., 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: snejana-grechko@yandex.ru

Ключевые слова: Церковь, война, патриотизм, святитель Филарет Московский, святитель Игнатий Кавказский, святитель Иннокентий Московский, святитель Феофан Затворник.

Key words: Church, war, patriotism, St. Filaret of Moscow, St. Ignatius of Caucacus, St. Innocent of Moscow, St. Theophan Anchorite.

Резюме. В настоящей статье рассматривается проблема православно-христианского осмысления войны выдающимися русскими архипастырями XIX в.: святителями Филаретом и Иннокентием Московскими, Игнатием (Брянчаниновым) и Феофаном Затворником. Цель данной работы - выявить отношение святителей XIX в. к военным событиям, свидетелями которых они были, и проанализировать основные положения их богословских воззрений на проблему войны в целом.

Abstract. The proposed article examines problem of Orthodox Christian understanding of war by prominent Russian archpastors of 19th century: Saints Philaret and Innocent of Moscow, Ignatius (Bryanchaninov) and Theophan Anchorite. The purpose of this work is to identify the attitude of 19th-century saints to the military events they witnessed, and to analyze main provisions of their theological views on problem of war in general.

[Grchko Yu.V. The attitude to war in the works of Russian Holy Hierarches of the 19th century]

Введение

В современном обществе существует запрос на осмысление в нынешней историко-политической перспективе проблемы отношения христианина к войне в самом широком смысле. Непрерывающиеся военные конфликты различного уровня требуют от христиан быть готовыми дать ответ, как правильно относиться к происходящему, что должно делать и как различать добро от зла в ситуации войны или приготовления к ней.

В настоящее время требуется осмысление проблемы

христианского отношения к войне и миру, оружию, родине на основе как систематизации богословских мнений прошлого, так и подробного изучения близких нам по времени апологетических и богословских трудов, наиболее яркими в этом аспекте представляются труды четырех прославленных русских святителей - Филарета Московского, Игнатия Кавказского, Иннокентия Московского и Феофана Затворника - высокообразованных и деятельных архиереев, не понаслышке сталкивавшихся с проблемой и событиями войны.

Святитель Филарет Московский (Дроздов, 1782-1867)

Свт. Филарет Московский одним из первых попытался осмыслить значение победы в Отечественной войне 1812 г. и духовные ее предпосылки. Он назвал минувшие военные события самым голосом Божиим, наставлением миру. Владыка утверждал, что участь государств зависит от закона истины, от того, следуют ли они ему или уклоняются от него, именно это определяет, каков будет суд Божий о них. Верность Божественному закону, народное благочестие и добродетельность определяет, по слову святителя, покровительствует ли Господь государству или оставляет его до времени ходить собственными путями в ожидании исправления или в назидание другим. Чем точнее государство следует Закону Божию, «тем точнее входит во всеобщий порядок Его правления, тем несомненное покровительствуется Им, тем обильнее приемлет от Него силы к своему сохранению и совершенствованию» (Филарет (Дроздов), свт., 1813: 11). Именно верность Богу и последовавшая Его помощь определили победу России в этой войне.

Святитель порицал самонадеянность и вероломность Наполеона, его недалекость, полагание исключительно на силу оружия и численность армии и забвение законов нравственности, справедливости, правды. Также владыка отмечал, что нападение Наполеона на Россию не произвело в народе паники и страха, но способствовало усугублению молитвы и сплочению народа. Особое негодование вызвало

поведение французских войск в оставленной Москве, когда древние святыни старой столицы подверглись поруганию и святотатству, - такое злодейство было залогом гнева Божия на врага России, который должен быть вскоре изгнан. Святитель высоко оценил жертвенное служение русского народа, когда люди с готовностью восстали против врага, собирали войска из добровольцев и щедрые денежные пожертвования.

Впоследствии при освящении храма в Спасо-Бородинском монастыре на месте Бородинского сражения митр. Филарет утверждал, что воины, погибшие на поле брани в чистой преданности Богу, царю и Отечеству, подобны мученикам и достойны почитания на месте своего подвига, а те из них, кто был под властью греха и страстей, заслуживают сугубой молитвы и совершения за них сугубых церковных молитв и совершения за них бескровной Жертвы на литургии (Филарет (Дроздов), свт., 2007а: 106).

После окончания Заграничного похода Русской армии свт. Филарет написал чин благодарственного молебного пения о спасении России «от нашествия галлов и с ними двадцати язык», которое впервые прозвучало в церквах на Рождество 1815 г.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. свт. Филарет, находившийся в это время на Московской кафедре, возносил молитвы о победе России и проводил активную патриотическую деятельность: произносил напутственные речи к императорам Николаю I и Александру II, воинам, сестрам милосердия, отправлявшимся на войну, собирал и посылал пожертвования, написал особую молитву для прочтения на кораблях. В своих словах митр. Филарет подчеркивал надежду на помощь Божию российскому императору и его воинству, противостоявшему мусульманам-гонителям христианских народов Балкан и попирающим христианские святыни Иерусалима и Палестины (Филарет (Дроздов), свт., 2007b: 535).

В 1854-1855 г. несколько полков было благословлено иконами преп. Сергия Радонежского, освященными у его мощей, а 7 сентября 1855 г. в Троице-Сергиевой лавре святитель вручил императору Александру II для отправки на фронт икону Явления Божией Матери преп. Сергию, которая сопровождала

Московское ополчение во время Отечественной войны 1812 г. В своем слове он испрашивал благословения преподобного для императора и русского воинства на «сие дело веры», просил его заступничества за христолюбивых российских воинов и молитвы ко Господу об оставлении грехов, из-за которых происходят скорби, и дарования нашему Отечеству «победы миротворной и победоносного мира» (Филарет (Дроздов), свт., 2007b: 541-542).

По благословению митр. Филарета посильное вспомоществование фронту оказывали монастыри и храмы Московской епархии: делали денежные пожертвования, к примеру, только в марте 1855 г. было пожертвовано 110600 рублей серебром (ГАРФ Ф. 652. Оп. 1. Д. 206), изготавливали и направляли на фронт перевязочные материалы, посылали медикаменты, на Крымский театр боевых действий был направлен иеромонах Анастасий из Троице-Сергиевой лавры, служивший врачом и духовником в двух госпиталях в Симферополе, несколько послушниц Свято-Алексеевского московского монастыря стали сестрами милосердия в Крестовоздвиженской общине (Филарет (Дроздов), свт., 1883: 297).

Свт. Филарет остро переживал события Крымской войны, часто обсуждал их в переписке с руководством страны, духовными лицами и высшим составом действующей армии, высказывая скорбь по поводу пролития крови с Севастополе, на месте, где крестился святой князь Владимир (Филарет (Дроздов), свт., 1869: 458), длительности и тяжести осады города, настаивая на необходимости воинству и офицерам в испытаниях взывать к Богу о помощи, надеяться на Господа, а не на себя, приводя примеры чудесного заступления Божьего в безнадежных ситуациях минувших сражений (Мельникова, 2012: 59-60).

В своих речах митр. Филарет осуждал несправедливые войны, которые велись не за правду, но с жадной корысти, преобладания, крови. Войну же за правое дело, коей, по его мнению, и была Крымская война, он называл священной, а погибших на полях сражений воинов считал подражателями святых мучеников: «Война - священное дело для тех, которые

принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, отечества. Подвигающийся в сей брани оружием совершает подвиг веры и правды, который христианские мученики совершали исповеданием веры и правды, страданием и смертью за сие исповедание; и, приемля раны, и полагая живот свой в сей брани, он идет в след мучеников к нетленному венцу» (Филарет (Дроздов), свт., 2007b: 283-284).

Святитель Игнатий Кавказский (Брянчанинов, 1807-1867)

Хотя духовный путь свт. Игнатия Кавказского начался после окончания Отечественной войны 1812 г., в своих размышлениях и письмах он обращался к ней как крупному историческому событию, иллюстрирующему духовные законы жизни этого мира. Так, личность Наполеона Бонапарта он называл предызображением антихриста, гением и беззаконником, естественным образом порожденным рационалистическим обществом, опирающимся исключительно на человеческий разум.

Отражение в эпистолярном наследии свт. Игнатия (Брянчанинова) нашла Крымская война 1853-1856 гг., ее события и смыслы святитель обсуждал в переписке с офицером Н.Н. Муравьевым, имея военное образование и желая принести пользу своему народу, давал практические военные советы для штурма крепости Карс. Свт. Игнатий оказывал русской армии в первую очередь молитвенную поддержку, благословлял воинов, но вместе с тем считал нужным участвовать своими знаниями и рассуждениями в решении реальных боевых задач.

Владыка показывал живую заинтересованность военными событиями, сам с воодушевлением читал статьи и знакомился с анализом положения дел в действующей армии и на поле боя, был в курсе геополитической обстановки, предлагал свой собственный стратегический анализ, ожидая нескорого завершения войны и предостерегая от блестящих и демонстративных действий на Кавказском театре и в Малой Азии и поспешного заключения мира в пользу разумных и практических шагов, которые впоследствии могли бы привести к

падению Османской империи и ее ига над христианскими народами Балкан (Игнатий (Брянчанинов), свт., 1998: 17-20). Потрясенный дерзостной, но бесплодной осадой Кронштадта и Свеаборга англо-французским флотом, свт. Игнатий очень нелестно отзывался об англичанах и их коварстве в ходе Крымской кампании, а в другом месте даже сочувствовал туркам, которых англичане и союзники предали.

В 1855 г. владыка рассуждал о неопределенности будущего России, приводя цитату Н.М. Карамзина о том, что в жизни государства, как и человека, бывают затруднительные обстоятельства, исход которых непредсказуем, и тогда нужно положиться на волю Божию, что, однако, не означает бездействия. Для достижения победы свт. Игнатий считал необходимым нарастить силы России, уравновесить их с силами врагов, тогда при технически равных возможностях у России будет перевес за счет ее нематериального богатства - храбрости и веры русского народа. О патриотизме свт. Игнатий вынес такое суждение: «Всякому православному христианину свойственно желать всевозможных благ, во-первых, православному отечеству, во-вторых, единоплеменным и всем православным народам, наконец, всему человечеству» (Игнатий (Брянчанинов), свт., 1998: 23). О православных воинах, гибнущих на поле боя, владыка высказывал мысль, что их жертва за царя и Отечество равносильна мученичеству за Христа.

В переписке с П.С. Нахимовым еп. Игнатий отмечал покровительство армии и флоту со стороны русских святых, горячо любивших свое Отечество, в частности свт. Митрофана Воронежского, благословившего Петра I на создание флота, и в качестве благословения от Троице-Сергиевой пустыни передал его икону (Игнатий (Брянчанинов), свт., 2011: 239-240).

Отдельной животрепещущей темой в рассуждениях владыки Игнатия Кавказского были судьбы России. Он отмечал, что в историческом пути России большую роль играла война, которую она вела для защиты от соседей, для свержения татаро-монгольского ига, изгнания противников, возвращения своих земель и даже междоусобицы для выяснения интересов между князьями. С помощью войны Россия смогла установить

устойчивую связь с Европой, встать наравне с Европейскими державами и даже затем освобождать их (Игнатий (Брянчанинов), свт., 2014: 405).

Святитель Иннокентий Московский (Вениаминов, 1797-1879)

Во время миссионерского служения в обширнейшей Якутской епархии свт. Иннокентия Вениаминова разразилась Крымская война, англо-французский флот на судах с паровых двигателями не только успешно вел боевые действия в Средиземном и Черном морях, но и досаждал Российской империи в самых отдаленных местах - осадил Соловецкий монастырь на Белом море, появился близ столицы и обстреливал Кронштадт и Свеаборг, внезапно напал на Камчатку и немногочисленный российский тихоокеанский флот. 17 августа 1854 г. эскадра неприятеля появилась у порта Петропавловска с целью осады, которая продлилась неделю, после чего неприятель был разбит. Свт. Иннокентий вел переписку с женой контр-адмирала В.С. Завойко, руководившего обороной Петропавловска, Юлией Егоровной, откуда узнал подробности событий осады города, о подвигах местного священника о. Георгия, который служил молебны на батареях, когда над его головой летали пушечные ядра, о благодарности Богу защитников гарнизона, понимавших, что силы неприятеля превосходили их в несколько раз и только благодаря милости Божией им удалось отстоять порт (Барсуков, 1883: 347-351). Описанные события не остановили святителя в его стремлении отправиться в экспедицию по Амуру и прийти для этого в порт Аян на Охотском море, он рассчитывал, что неприятельские крейсера появятся там не ранее 10 июля и не помешают начать экспедицию, только возвращение может быть небезопасно.

На пути в Аян владыка встретился со своей старшей дочерью Екатериной, которая пыталась отговорить отца от продолжения пути, так как в Аяне уже были английские военные, но святитель трезво рассудил, что его личность как гражданского лица не должна заинтересовать неприятеля, а к

перспективе плена отнесся с насмешкой. Ко времени прибытия владыки 9 июня 1855 г. жители покинули город и укрылись в лесу, а бесчинствовавшие в городе английские отряды временно оставили его. Свт. Иннокентий ежедневно совершал богослужения в церкви Аяна, посещал скрывавшихся в лесу горожан, ободрял их пастырским словом, совершал требы как простой священник. 21-22 июля в город прибыло несколько кораблей с английскими офицерами, которые застали владыку в церкви за совершением молебна о даровании победы. Невозмутимое спокойствие, уверенные громкие молитвы и благоговейное выражение лица архиепископа поразили англичан и заставили их тихо дожидаться конца службы. После молебна англичане уважительно подошли к владыке Иннокентию, вежливо выразили свое удивление, что встретили его здесь, расспросили, каким образом он смог добраться до Аяна, и объявили что по долгу службы, должны будут взять его в плен. Святитель убедил офицеров, что он, не будучи военным, им не нужен, но только принесет дополнительные расходы; и затем пригласил их к себе в дом, угостил чаем и долго беседовал с ними через переводчика, причем убедил их оставить его в покое и освободить привезенного ими плененного ранее священника-миссионера Махова (Просветитель сибирских стран, 1901: 55-56). Таким образом, крепостью своей веры, убежденностью в Божьем благопоспешении делу миссии и собственной правоте, внимательностью, спокойным и уверенным словом святитель Иннокентий (Вениаминов) не только сам смог избежать плена, но и спасти другого священника.

Патриотические чувства святителя не были громкими, не вызывали пафосных действий, однако он искренне радовался, что англичане не разрушили города, пощадили храм и строящийся корабль, не стали разорять ненужные им товары Российско-Американской компании.

Военные действия все же помешали замыслам святителя. Устье Амура охранялось английскими фрегатами, пройти туда никаким способом не представлялось возможным, и владыка воздал благодарение Богу, не давшему его планам

осуществиться и так сберегшему его от опасности. Осенью 1855 г. свт. Иннокентий вернулся в Якутск и продолжил свои экспедиционные труды в феврале 1856 г.

После начала русско-турецкой войны 1877-1878 гг. митрополит Иннокентий благословил в Успенском соборе Московского Кремля, отправляющегося в действующую армию Александра II на победу над врагом. Владыка по примеру своих предшественников передал в действующую армию икону явления Божией Матери преп. Сергию Радонежскому и благословил императора на «святое дело освобождения единоплеменных и единоверных наших братьев» (Иннокентий (Вениаминов), свт., 1886: 166). В дальнейшем свт. Иннокентий служил молебны по случаю успехов русских войск, организовывал пожертвования московского духовенства на нужды армии. По инициативе святителя было создано Николаевское попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов при братстве равноап. Марии Магдалины, а при Угрешском монастыре устроена лечебница для раненых воинов.

Святитель Феофан Затворник (Говоров, 1815-1894)

Дискутируя с распространявшимися в русском обществе конца XIX в. пацифистскими взглядами, выразителем которых, в частности, был Л.Н. Толстой со своей идеей непротivления злу, свт. Феофан Затворник утверждал, что примеры благословения Божия воинов и военных действий содержатся в Священном Писании, воевали и прославленные в лике святых русские князья, в самой Киево-Печерской лавре есть мощи святых воинов. Он объясняет необходимость держать в руках оружие не предрасположенностью ко злу, но любовью к единоплеменникам, важностью их защиты: «Воюют по любви к своим, чтоб они не подверглись плену и насилиям вражеским» (Феофан (Говоров), свт., 1899: 208) - и в качестве примера приводил невозможность не воевать с полчищами Наполеона, когда они вторглись в Россию.

К теме Отечественной войны 1812 г. свт. Феофан неоднократно обращался в своих рождественских проповедях,

так как в этот день в храмах звучали благодарственные молебны об избавлении от нашествия галлов. В слове к своей тамбовской пастве в 1860 г. еп. Феофан высветил духовную причину, почему Наполеон приходил в Россию - чрезмерное и слепое увлечение французскими нравами и ложными идеями - и предостерег от подражания Европе, где возрождались в то время «языческие мерзости» (Феофан (Говоров), свт., 1861: 257) и во главу угла ставились ценности Возрождения и гуманизма, дабы новая беда не постигла Россию.

Святитель полагал исполнение воинского долга важным и нужным для христианина занятием, которое исходит из любви к другим братьям-христианам для защиты их от насилия и пленения врагом. При этом, несмотря на верность, честность и правду самоотверженного воинского служения свт. Феофан Затворник не считал его самодостаточным для спасения без других духовных подвигов и покаянного преображения души, но лишь добродетелью гражданской (Феофан (Говоров), свт., 2012: 244-245). О подвиге воинов, полагающих свои души за Отечество и братьев-христиан, свт. Феофан писал, что он сродни мученичеству (Феофан (Говоров), свт., 1899: 44).

Свт. Феофан, несмотря на жизнь в монастырском затворе, хорошо разбирался в геополитических вопросах, имел четкое представление о событиях, происходивших в Европе, Турции и на Балканах. С особым напряжением еп. Феофан следил за событиями русско-турецкой войны 1877-1878 гг., которая должна была принести освобождение христианским Балканским народам от османского владычества, в письмах он указывал на справедливый характер этой войны. Причиной войны святитель считал грехи русского народа, но возлагал надежду на победу ради помощи братьям-христианам (Феофан (Говоров), свт., 2001: 551-552).

Святитель порицал беспечное отношение к войне той части населения страны, которая прямого участия в войне не принимала, так как война - следствие греховности народа, повод для покаяния, средство для искупления и исправления, в том числе при помощи пожертвований и милостыни.

В целом владыка считал воинскую службу полезной для

человека, дисциплинирующей его, и даже предпочитал воинскую службу другим карьерным путям, так как именно она заставляет помнить о Боге и требует самоотверженного служения Отечеству.

Выводы

Война, а точнее разные войны исследуемого периода, по-разному затронули жизни и пастырские труды русских святителей. Одни находились рядом с фронтом, другие служили вдали от него, но каждый неизменно обладал твердой патриотической позицией, пребывал во время военных бедствий в сугубой молитве и стремился творить дела милосердия.

Несмотря на различные обстоятельства несения архиерейского служения, русские святители XIX века весьма единодушно оценивали феномен войны. Война в трудах святителей предстает бедствием и злом, следствием греха, а потому и посещением Божиим, требующим от христианина соответствующей реакции - покаяния, исправления, причем не только личного, но и общественного, народного.

Война предлагает много вариантов дел милосердия - это и денежные пожертвования на нужды фронта и для помощи раненым, и оказание медицинской помощи раненым сестрами милосердия, посылаемыми на войну врачами, в том числе из числа монашествующих, и разного рода попечение о беженцах, вдовах, сиротах и многое другое.

Война, по мнению святителей, является местом проявления евангельской высшей степени любви, когда ради защиты своих близких, единоплеменников и единоверцев, веры, царя и Отечества, христианин жертвует своей жизнью, *полагает душу свою за други своя* (Ин. 15:13), и потому святители сравнивали с некоторыми оговорками подвиг воина, жертвующего на войне своей жизнью, с мученичеством.

Русские святители были единодушны в своей патриотической позиции, которую не подвергали и тени сомнения, и придерживались мысли о том, что победа в войне не достигается исключительно силой оружия, но находится в

руках Божиих, зависит от Его милости.

Будучи едины в главном, русские святители XIX века имели разные мнения во второстепенных аспектах: отличным образом оценивали геополитическую обстановку, политические действия России и европейских держав, техническую и тактическую сторону ведения войны. Различно было и служение каждого во время войн, но объединяло их бесстрашие, полагание на волю Божию и ревностное продолжение своего служения во благо Церкви, людей и Отечества.

ЛИТЕРАТУРА

- Барсуков И. 1883. Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и рассказам современников. М.: Синод. тип. 796 с.
- ГАРФ Ф. 652. Оп. 1. Д. 206. Л. 2-3. Рескрипт Александра II митрополиту московскому Филарету по поводу пожертвования церковью 110 тыс. руб. на военные нужды.
- Игнатий (Брянчанинов), святитель. 1998. Будущее России в руках Божественного Промысла: Письма к Н.Н. Муравьеву-Карскому. О. Шафранова, ред. Москва: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского. 139 с.
- Игнатий (Брянчанинов), святитель. 2011. Полное собрание писем. Сост. О.И. Шафранова. Т. 8: Переписка с мирянами. Москва: Паломник. 672 с.
- Игнатий (Брянчанинов), святитель. 2014. Полное собрание творений. Общ. ред. О.И. Шафранова. Т. 4: Приношение современному монашеству. М.: Паломник. 624 с.
- Иннокентий (Вениаминов), святитель. 1886. Творения Иннокентия, митрополита Московского. Собр. И. Барсуковым. Кн. 1. Москва: Синод. тип. 318 с.
- Мельникова Л.В. 2012. Русская Православная Церковь и Крымская война, 1853-1856 гг. М.: Кучково поле. 389 с.
- Просветитель сибирских стран, Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. 1901. Сост. З. Барсукова. Санкт-Петербург: Тип. Т-ва «Общественная польза». 91 с.
- Феофан (Говоров), святитель. 1861. Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, в 1859 и 1860 годах. СПб: тип. Штаба воен.-учеб. заведений. 326 с.
- Феофан (Говоров), святитель. 1899. Собрание писем святителя Феофана. Вып. 5. М.: Изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. 232 с.
- Феофан (Говоров), святитель. 2001. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем: Из неопубликованного. М.: Правило веры. 654 с.
- Феофан (Говоров), святитель. 2012. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?: письма. М.: Отчий дом. 301 с.
- Филарет (Дроздов), святитель. 1813. Ответ на письмо, которым предложено

Ю.В. Гречко / Yu.V. Grechko

- было написать Разсуждение о нравственных причинах невероятных успехов наших в настоящей войне. Б. м. 22 с.
- Филарет (Дроздов), святитель. 1869. Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М.... [Муравьеву А.Н.]. 1832-1867. Киев: тип. И. и А. Давиденко. 692 с.
- Филарет (Дроздов), святитель. 1883. Письма митрополита Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию. Ч. 3: 1850-1856 гг. М.: тип. Э. Лисснер и Ю. Роман. 432 с.
- Филарет (Дроздов), святитель. 2007а. Творения. Слова и речи. Т. 4: 1836-1848 гг. М.: Новоспасский монастырь. 635 с.
- Филарет (Дроздов), святитель. 2007б. Творения. Слова и речи. Т. 5: 1849-1867 гг. М.: Новоспасский монастырь. 581 с.

Поступила / Received: 07.02.2026
Принята / Accepted: 03.03.2026